

LEAN MANUFACTURING: UTILIZAÇÃO EM UMA CONFEITARIA DE PEQUENO PORTE PARA APERFEIÇOAMENTO DO TEMPO DE PRODUÇÃO

[Administração, Engenharia de Produção, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 20/11/2023](#)

LEAN MANUFACTURING: USE IN A SMALL CONFECTIONERY TO IMPROVE PRODUCTION TIME

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10162639

João Vitor Dos Santos Moschem¹

Vinicius De Souza Delaia¹

Prof. Esp. Luciano Pimenta Valadares²

Prof. Dr. Antônio Cesar Machado da Silva³

RESUMO

Com exigências cada vez mais rigorosas do mercado e de clientes em atender as suas expectativas, como: qualidade do produto, prazo, quantidade, confiabilidade, a busca pela melhoria contínua se tornou de extrema importância nos ambientes industriais. Diante disso, as organizações aplicam em seus processos o conceito da filosofia Lean Manufacturing, que é uma abordagem de gestão que visa eliminar desperdícios e melhorar a eficiência nos processos de produção, com foco na criação de valor para o cliente e na melhoria contínua. É amplamente

utilizado na indústria para otimizar recursos e reduzir custos. por isso o objetivo deste artigo é estudar como este processo auxilia na redução de desperdício de tempo em uma confeitaria de pequeno porte a fim de reduzir custos e maximizar os lucros e otimizar tempo de produção.

Palavras-chave: Lean; Lead time; desperdícios.

ABSTRACT

With increasingly stringent demands from the market and customers to meet their expectations, such as: product quality, deadlines, quantity, reliability, the search for continuous improvement has become extremely important in industrial environments. Therefore, organizations apply the concept of the Lean Manufacturing philosophy in their processes, which is a management approach that aims to eliminate waste and improve efficiency in production processes, with a focus on creating value for the customer and continuous improvement. It is widely used in industry to optimize resources and reduce costs. Therefore, the objective of this article is to study how this process helps to reduce wasted time in a small confectionery shop in order to reduce costs and maximize profits and optimize production time.

Keywords: Lean; Lead time; waste.

1. INTRODUÇÃO

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O Lean Manufacturing foi criado com a finalidade de aumentar a produtividade “[...] proposta [...] [a qual] é aumentar eficiência do sistema produtivo, eliminando desperdícios como espera, excesso de inventário, sobre produção, movimentos, transporte, sobre processamento, defeitos, pessoas subutilizadas” (MEDEIROS; SANTANA; GUIMARAES, 2017, p. 397). A incessante busca pela otimização da eficiência operacional e pela redução

de desperdícios tem motivado as empresas a adotarem abordagens inovadoras em seus processos de produção.

Contudo, é fundamental observar que a implementação do objeto em discussão pode representar um desafio significativo, uma vez que requer uma profunda transformação cultural e a reconfiguração de processos já estabelecidos. Cada organização deve personalizar os princípios do Lean de acordo com suas circunstâncias específicas, levando em consideração variáveis como porte, setor e cultura empresarial.

De acordo com Ericksen e Stoflet (2007) *lead time* é a quantidade de tempo desde o recebimento do pedido até que ao menos um dos itens do pedido esteja disponível no estoque e seja entregue ao cliente. Logo, é o período que a empresa leva para processar o pedido em pelo menos uma porcentagem deste. Portanto, é necessário analisar onde os processos sofrem atraso para que seja desenvolvido um projeto para redução ao menor tempo possível. Por isso, esta ferramenta é essencial para auxiliar na redução do tempo de produção.

No ambiente da indústria alimentícia, a produção de confeitaria destaca-se como um segmento complexo, onde a otimização dos processos e a redução do tempo de produção adquirem uma importância crucial. Isto porque...

Nesse sentido, a aplicação do Lean Manufacturing com auxílio do Lead Time pode ser observada como uma estratégia promissora para enfrentar esses desafios, ao proporcionar uma abordagem padronizada e estratégica que podem melhorar a eficiência. Ao estudar o processo, a empresa conhece de forma sistêmica o caminho apropriado para atender as necessidades do cliente e conseqüentemente metodologia aplicada neste trabalho. Ao empregar esta análise ao processo, identifica-se aos planos de redução de custos e tempos de ciclos, configurando em melhoria na qualidade e a outros pontos de funcionamento da organização (VILLELA, 2000).

O presente artigo explora a maneira de como a aplicação do Lean Manufacturing, baseado nos conceitos de Lead Time influenciam e são aplicados na redução de desperdício na produção de uma confeitaria específica, Angel Confeitaria, por meio de uma análise detalhada e como podem melhorar o tempo de produção. Para tal, foi utilizada a metodologia quantitativa sendo feita uma pesquisa dentro da confeitaria cujo a característica organizacional seja uma empresa de pequeno porte, então, as principais observações foram: os desperdícios de tempo na produção, quais erros, além de analisar também quais melhorias poderiam ser feitas neste processo.

Dante o que foi exposto, buscamos informações sobre o ramo de confeitaria no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Panificação e Confeitaria (Abip), há 15 anos o mercado de panificação e confeitaria só tem saldos positivos e movimentou bilhões de reais. Somente em 2021, o mercado faturou R\$ 105,85 bilhões no Brasil, um crescimento de 15,3% em relação a 2020.

Esse setor em potencial envolve cerca de 2,5 milhões de trabalhadores, sendo 920 mil com empregos diretos e 1,6 milhão indiretos (dados de 2020).

A tendência é que os empreendimentos da área de panificação ampliem os serviços e diversifiquem a oferta, com a estimativa de que a próxima década seja ainda melhor para o setor, com a expansão das chamadas padarias gourmet.

O Brasil tem mais de 233 mil empresas no ramo de padarias e confeitarias. Dessas, 137.480 atuam com produção própria e outras 86.233 estão focadas na revenda. Nas duas categorias, a soma de Microempreendedores Individuais (MEI) e micro e pequenas empresas chega a mais de 90% dos estabelecimentos.

Os princípios do Lean e Lead Time, aliados a uma abordagem empírica, têm o potencial de oferecer soluções tangíveis e eficazes para os desafios

enfrentados pelas empresas do setor alimentício na busca pela excelência e te a capacidade de influenciar o crescimento da empresa, pois como podemos perceber ocupam uma boa parcela do mercado.

Nas próximas páginas mostraremos como alguns autores pensam sobre cada assunto, além de mostrar detalhadamente como foi feita a pesquisa metodológica e quais assuntos foram debatidos, e também, os resultados da pesquisa, por fim, destacaremos a conclusão da análise e os resultados alcançados a partir de tudo que foi analisado.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL

Nosso objetivo geral é avaliar a eficácia da implementação dos princípios do Lean Manufacturing aliados ao Lead Time em uma confeitaria de pequeno porte, com o propósito de aperfeiçoar a produção, reduzir desperdícios de tempo e maximizar o valor agregado dos produtos.

2.2. OBJETIVO ESPECIFICO

Analisar os processos de produção atuais da confeitaria. Identificar a quantidade de desperdícios e gargalos de produção. Propor técnicas para aperfeiçoar a dinâmica de produção.

2.3. REVISÃO DA LITERATURA

As bases teóricas e conceituais deste estudo são fundamentadas nos princípios do Lean Manufacturing e Lead Time, os quais têm se mostrado eficazes na melhoria contínua dos processos produtivos. Sendo assim, este artigo busca demonstrar como a aplicação prática dos princípios dessas ferramentas em conjunto podem contribuir para a redução de desperdícios na produção de confeitaria de pequeno porte que pode servir também de base aliada a outras pesquisas para empreendedores que desejam começar a investir nessa área.

Na década de 1960, a Toyota liderou a adoção da produção flexível no Japão, inspirando outros fabricantes de veículos japoneses a seguirem princípios semelhantes, embora nem todos tenham implementado o sistema completamente. O Sistema Toyota de Produção foi concebido e implementado após a Segunda Guerra Mundial, mas não chamou a atenção da indústria japonesa até a Primeira Crise do Petróleo em 1973. Nesse momento, os gestores japoneses, que estavam acostumados com inflação e crescimento econômico, notaram pela primeira vez os excelentes resultados obtidos pela Toyota ao eliminar desperdícios. Isso levou a um desafio: como implementar esse sistema em suas próprias empresas.

A filosofia Lean Manufacturing também conhecido como Sistema Toyota de Produção (STP) é um sistema adotado para a redução dos sete desperdícios na produção. O seu objetivo é ajudar a produtividade através de melhorias contínuas que possibilitem a eliminação de perdas relativas aos processos de manufatura (SHINGO, 1997).

A imagem abaixo demonstra os 8 tipos de desperdício que podem ser analisados na produção.

Figura 1

Fonte: ROMI – Lean Manufacturing: filosofia de gestão que visa eliminar desperdícios e aumentar o valor do cliente – 18.02.2020

Não existe método mágico. Ao invés disso, é necessário um sistema de gestão total que desenvolva a habilidade humana até sua mais plena capacidade, a fim de melhor realçar a criatividade e a operosidade, para utilizar bem instalações e máquinas, e eliminar todo o desperdício. (OHNO, 1997, p.30)

É considerado desperdício, mesmo que seja necessária sua existência, qualquer atividade que não agregue valor ao serviço ou produto. São oito os tipos possíveis de desperdícios, sendo eles: superprodução, transporte, espera, movimentação, processamento desnecessário, inventário, retrabalho ou defeito e de talento (ALTMAN, 2017). Já para Ohno, a eliminação de desperdícios e elementos desnecessários a fim de reduzir

custos; a idéia básica é produzir apenas o necessário, no momento necessário e na quantidade requerida (OHNO,1997).

A automação também é conhecida pela palavra *Jidoka*. Trata-se de um sistema que possibilita tanto o colaborador quanto a máquina a possibilidade de parar a produção quando detectado qualquer anormalidade na produção, concedendo o operador atender diversas máquinas, tornando a produção mais eficiente e reduzindo o número de funcionários na operação (SHINGO, 1996; OHNO, 1997).

De acordo com Santana (2019), o mapeamento de processos trata-se de uma ferramenta capaz de conhecer todas as etapas do processo, suas operações, informações e recursos em que o processo engloba. É muito utilizado como instrumento gerencial, capaz de comunicar possibilidades de melhorias ou considerar a implantação de novos processos, sendo assim, considerada de suma importância para a Engenharia de Produção (TEIXEIRA, 2013).

Na concepção de Martins (2003) lead time é o tempo necessário para que um produto se transforme de pedido para entrega ou de matériaprima ao estoque, incluindo o tempo de produção; assim, entende-se que o lead time é o tempo total de transformação da ordem do cliente em fornecimento.

Figura 2

De acordo com (CORRÊA et al, 1997), o modelo sugerido de ponto de reposição de estoque diz que deve ser predeterminada a quantidade de um determinado produto no estoque e a cada vez que esta quantidade diminuir deverá ser reposta.

A seguir será possível conhecer um pouco sobre a metodologia da qual será feita o estudo, e também conhecer um pouco sobre o perfil da empresa a ser analisada, e também ter uma percepção do estudo que será realizado.

3. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do presente artigo foram realizadas pesquisas bibliográficas através de revistas e artigos científicos no período de 1 de setembro de 2023 a 31 de setembro de 2023. A proposta do estudo apresenta o avanço do processo através da aplicação do Lean Manufacturing no setor de produção de uma pequena confeitaria, assim como embasado de forma exploratória o objetivo de mostrar o desenvolvimento completo do projeto, e sua perspectiva de cenário primário e cenário futuro.

O artigo foi desenvolvido através de referencial teórico e aplicação do Lean Manufacturing com apoio do Lead Time na linha de produção da Angel Confeitaria. A confeitaria foi fundada em 2021 localizando-se em Linhares, Espírito Santo. Apresenta 2 colaboradoras ligados diretamente à produção, com a função de armazenagem, embalagem e 1 para distribuição e entrega, vale lembrar que a empresa trabalha com estoque reduzido e por demanda. A carga de trabalho consiste em 44 horas semanais distribuídas em apenas um turno dentre os setores.

A metodologia usada pela empresa é mesclada entre produção puxada e pronta entrega, os doces mais comuns pedido pelos clientes são produzidos e disponibilizados para delivery, salvo aqueles que estragam mais rápido, sendo eles os que tem frutas como morango e uva. Os

produtos sobre demandas, são feitos apenas por encomenda com no mínimo dois dias de antecedência e exigem uma entrada de 50% do valor da encomenda.

A produção é feita em um espaço de 20m² e conta com um fogão com forno embutido, uma batedeira, uma geladeira, um liquidificador, contem pia, um balcão e duas mesas para montagem dos produtos, não contem nenhum equipamento industrial. Os produtos ficam armazenados em um local separado bem arejado, um espaço de 8m² organizados em prateleiras, porém não há muita armazenagem de mercadorias, pois o estoque segue a produção puxada, e compram matérias toda a semana de acordo com a necessidade e pela proximidade dos fornecedores não necessita estocar muitos materiais.

O estudo foi realizado através da coleta de dados do processo produtivo e quais desperdícios eram notados dentro das atividades desenvolvidas, quais eram os processos feitos e onde havia margem de melhoria. O estudo segue uma abordagem quantitativa pois a quantidade de desperdícios de tempo na produção são a fonte para coleta de dados.

Para isso, foram realizados estudos no processo de dois produtos específicos, um copo gourmet e brownie de chocolate meio amargo com recheio de leite ninho. O estudo consistiu em verificar todo o processo de produção destes produtos desde o início ao fim, analisar onde a empresa estava perdendo tempo no processo, quais eram os desperdícios, qual era o tempo total para cada processo, sugerir quais as melhorias deveriam ser feitas e por fim após aplicação da melhoria analisar se os resultados foram satisfatórios. A seguir apresentaremos os resultados mais detalhados para melhor compreensão dos leitores.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Contextualizamos até aqui como se vê a dificuldade de aplicação de Lean dentro das empresas pelas complexidades de produção, e como o Lead time pode ajudar neste processo, ao utilizar as duas teorias agrupadas é

possível introduzir dentro da produção para melhoria do tempo de processos e redução de desperdícios. Além disso mostramos ideias de alguns autores, exemplificando como esse processo não é fácil, no entanto, quando aplicado de forma eficaz tem a capacidade de otimizar a produção e também maximizar os resultados. Sendo assim, após estudo das bases teóricas e ferramentas para obter maior conhecimento para aplicá-las, além de conhecer mais sobre o perfil da empresa e qual seria o foco, apresentaremos nesta seção os resultados e as discussões.

Nos capítulos anteriores, foram escolhidos dois produtos para acompanharmos e identificar qual o tempo de produção de cada um, para isso, criamos uma tabela e anotamos o tempo de cada processo dos dois produtos conforme indicaremos abaixo:

TEMPO DE PRODUÇÃO ESTIMADO

Tabela 1: Dados do Lead time do copo gourmet (referente a produção de 20 unidades), sem considera o tempo de entrega. Cujo o tempo total de ficou 694 minutos para um lote de 20 unidades.

Tabela 2: Dados do Lead time do brownie de chocolate (referente a produção de 12 unidades), sem considerar o tempo de entrega. Cujo o tempo total de ficou 351 minutos para um lote de 12 unidades.

COMPARAÇÃO DO TEMPO DE PRODUÇÃO DOS DOIS PRODUTOS

Tabela 3: Dados do Lead time do brownie de chocolate(cor laranja) e copo gourmet(cor azul), referente a todo o processo, desde a compra de mercadorias e a recebimento do pedido até a entrega ao consumidor final, como parametro de 1 unidade de cada produto. Cujo o todo o processo dura tempo total de 48 minutos para o copo gourmet e 52 minutos para o brownie..

Vale ressaltar que foi feito uma media do tempo da finalização do pedido ate a entrega ao consumidor, porque a distancia não é padronizada e atende a varios clientes tanto que moram mais perto quanto os que moram mais longe, além disso, podemos identificar que, neste caso quanto maior a produção menor será o tempo de duração deste processo.

Conforme os dados da tabela 3 verificamos que alguns processos dos dois produtos duram mais do que o outro, um exemplo é o tempo de produção que para o Copo dura cerca de 3 minutos, ja para o brownie praticamente o dobro, cerca de 6 minutos, porem esse tempo pode ser reduzido no dois produtos, através de da utilização das teorias de redução de desperdícios do Lean.

Outro ponto interessante na tabela 3 é a compra de mercadorias que para o copo durou cerca de 11 minutos por produto, ja no brownie contou com um tempo irrisorio de meio minuto se considerarmos por produto. Este também é um processo que pode ser reduzido caso a decisão de estocar mais embalagens sejam adotadas, dessa forma o tempo pode aumentar um pouco, no entanto a quantidade de vezes que será necessário comprar irá diminuir, por isso reflete no tempo de compra de mercadorias.

Neste caso, propomos algumas mudanças que podem reduzir o tempo dos processos de acordo com a teoria do Lean e Lead Time. Dividimos o processo em três etapas para facilitar, a primeira delas engloba a compra de mercadoria e insumos e o transporte dos mesmo, em seguida são a produção e o tempo de esfriar, por ultimo a duração de embalar e entregar.

De inicio, identificamos que assim como as grandes organizações fazem e ate mesmo outras empresas menores, o ideal seria que tanto para a compra de mercadoria, assim como a compra de insumos, fazer um levantamento dos produtos que usam e as quantidades. Em seguida, a empresa identificar bons fornecedores, pelo menos 3, pela questão de

competição de preço, identificar o prazo de entrega de cada um para calcular também o momento de fazer novos pedidos para reposição, sendo assim para ter um estoque um pouco maior que durasse pelo menos 1 mês. Dessa forma eliminaria tempo nos três processos, compra de mercadoria, insumos e na entrega, salvo na primeira remessa.

Por conseguinte, no tempo de produção e a duração de esfriar o recheio, poderiam usar máquinas industriais para acelerar o processo de produção, um exemplo a ser utilizado são panelas mexedora de recheio, esta poderia agilizar o processo, quanto mais panelas mais recheios de vez seriam possível produzir, enquanto as colaboradoras fazem outras coisas. Já o tempo de esfriar, a solução seria colocar os recheios em um ambiente com ar condicionado, e que a temperatura fosse de 25°C, menos que isso acabaria com a qualidade do produto, pois para ficar com uma boa consistência precisa de esfriar em temperatura ambiente, caso contrário fica um produto com qualidade ruim.

Em seguida, o tempo de embalar e o tempo de entrega, podem ser reduzidos com automatização para o processo, desde a entrada de pedido do cliente até a entrega, como diz o Lead time. Este processo pode ter implementação de um aplicativo de pedido automático, já com o sistema de pagamento embutido, para que a empresa receba o pedido e monte conforme o cliente solicitou, claro que deve sempre alguém ficar acompanhando o aplicativo, um exemplo é o ifood. Já a entrega varia muito de bairro para bairro, então o ideal é contratar motoboys experientes e responsáveis, que entreguem com uma velocidade que não estrague o produto mais que não seja devagar.

Portanto, identificamos que é possível reduzir bastante tempo nesse processo da empresa Angel, por isso ter uma estratégia de produção é essencial para as empresas crescerem suas atividades, e também precisam sempre estar se reinventando no dia a dia. No entanto, identificamos que algumas variáveis necessitam realmente de um tempo maior, sendo assim é ideal respeitar o processo de cada etapa para

que o produto não perca a qualidade, pois pode acarretar na migração dos clientes para outros concorrentes. Então, esse estudo serve como exemplo para pequenos empreendedores na área de confeitaria, estes podem tomar como base os exemplos de melhoria e adaptar para seus negócios, além disso podem perceber que não é fácil conduzir a empresa sem criar uma estratégia de produção, por fim concluímos que tanto o Lean e o Lead Time são ótimas ferramentas para auxiliar neste processo.

A seguir iremos mostrar as conclusões do que foram tiradas do estudo, o que identificamos, quais dificuldades e as sugestões da teoria.

5. CONCLUSÃO

A aplicação do Lean Manufacturing e a consideração do Lead Time na produção da Angel Confeitaria representam um passo significativo em direção à otimização dos processos e à redução de desperdícios. Neste contexto, a pesquisa buscou identificar onde a empresa enfrentava desafios e perdas de tempo em sua produção, bem como sugerir melhorias para enfrentar esses desafios.

Observando o cenário da indústria de confeitaria no Brasil, fica claro que a demanda por produtos de confeitaria está em constante crescimento. O mercado é promissor e oferece oportunidades para empresas como a Angel Confeitaria, desde que possam produzir de maneira eficiente e satisfazer as necessidades dos clientes.

Ao longo do estudo, foram examinados os processos de produção de produtos específicos, como o copo gourmet e o brownie de chocolate meio amargo com recheio de leite ninho. Durante essa análise, foi possível identificar onde ocorriam atrasos e desperdícios, e, com base nesses dados, sugerir melhorias operacionais.

A implementação de práticas Lean Manufacturing, como a produção puxada e a minimização de estoques, pode ajudar a empresa a atender as demandas dos clientes com maior eficiência. Além disso, a consideração

do Lead Time como uma métrica-chave pode permitir que a Angel Confeitaria reduza o tempo de produção e entrega, atendendo assim às expectativas dos clientes de maneira mais rápida e eficaz.

Em conclusão, a aplicação do Lean Manufacturing com foco no Lead Time tem o potencial de transformar a Angel Confeitaria, tornando-a mais competitiva no mercado de confeitaria. A pesquisa identificou áreas de melhoria, sugeriu ações concretas e, com a implementação adequada dessas melhorias, a empresa pode melhorar sua eficiência, reduzir desperdícios e alcançar um desempenho mais otimizado. Como resultado, a Angel Confeitaria estará em uma posição favorável para prosperar no setor em constante crescimento e atender às crescentes demandas dos clientes.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, H. P., PIERRE, F. C. Aplicação da filosofia lean manufacturing em uma empresa metalúrgica: um estudo de caso. Em pauta, Sao Paulo, v.13, n.1, p.74-83, 2022. MARQUES, L. O. Utilização do lean manufacturing para redução de desperdícios em um restaurante industrial. Em pauta, ITUIUTABA, p. 11-68, 2019.

RIANI, A. M. O lean manufacturing aplicado na becton dickinson. Em pauta, JUIZ DE FORA, p.1-52, 2006.

OHNO, T. O Sistema Toyota de Produção: Além da Produção em Larga Escala. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 1997.

ROMI. **Lean Manufacturing: filosofia de gestão que visa eliminar desperdícios e aumentar o valor do cliente.** Disponível em:

<https://www.romi.com/>. Acesso em 14 de maio de 2023

CUNHA, M. G., ESTENDER, A. C. O lead time como aliado da vantagem competitiva. Em pauta, GUARULHOS P. 1-12, 2017

1 Acadêmicos, Faculdade de Ensino Superior de Linhares – FACELI, Brasil

E-mail: viniciusdelaia@gmail.com

E-mail: moschemjoaovitor@gmail.com

2 Orientador Prof. Esp. Luciano Pimenta Valadares

E-mail: luciano.valadares@faceli.edu.br

3 Coorientador Prof. Dr. Antônio Cesar Machado da Silva

E-mail: antonniocesar@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!